

Nombre: _____

Hoy tal vez empieces tu aventura astronómica, esperamos que la continúes todo el año. Para ello, te invitamos a reconocer los siguientes objetos celestes:

La Luna

Alfa Navi

Las Pléyades

Omega Centauri

Cruz del Sur y Joyero

Nube Mayor de Magallanes

Constelación oscura de la Llama

Eclipses

Si completás esta bitácora contactate con beatrizgarciauin@gmail.com

Nombre: _____

Hoy tal vez empieces tu aventura astronómica, esperamos que la continúes todo el año. Para ello, te invitamos a reconocer los siguientes objetos celestes:

La Luna

Alfa Navi

Las Pléyades

Omega Centauri

Cruz del Sur y Joyero

Nube Mayor de Magallanes

Constelación oscura de la Llama

Eclipses

Si completás esta bitácora contactate con beatrizgarciauin@gmail.com

Nombre: _____

Hoy tal vez empieces tu aventura astronómica, esperamos que la continúes todo el año. Para ello, te invitamos a reconocer los siguientes objetos celestes:

La Luna

Alfa Navi

Las Pléyades

Omega Centauri

Cruz del Sur y Joyero

Nube Mayor de Magallanes

Constelación oscura de la Llama

Eclipses

Si completás esta bitácora contactate con beatrizgarciauin@gmail.com